

СОҶА НУТҚИНИ ЎСТИРИШДА МАТН БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАСИ

Дурдона Расулмухамедова

Тошкент давлат юридик университети

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти,

филология фанлари номзоди

Аннотация

Ушбу мақолада тил ва нутқнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, матн билан ишлаш орқали талабаларнинг оғзаки ва ёзма нутқини ўстириш масалалари муҳокама қилинади. Мақолада талабаларнинг матнларни оғзаки ва ёзма тарзда ишлаш орқали ўзбек тилининг грамматикасини тушуниб олишга, фикрлаш, мулоҳаза юритиш ва умумлаштиришга ундайдиган топшириқ ва мисоллар келтирилган, шунингдек, уларни тузишда эътибор бериш керак бўлган жиҳатлар ёритилган.

Калит сўзлар: тил, нутқ, матн, оғзаки ва ёзма нутқ, мулоқот, ихтисосликка оид, мутахассислик, юриспруденция ва юридик терминлар.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности языка и речи, а также вопросы развития устной и письменной речи учащихся путем работы с текстом. В статье представлены задания и примеры, побуждающие учащихся к пониманию грамматики узбекского языка путем работы с текстами устно и письменно, а также аспекты, на которые следует обращать внимание при их составлении.

Ключевые слова: язык, дискурс, текст, устная и письменная речь, общение, специальность, , юриспруденция и юридические термины.

Тил билиш - маданият белгиси. Бизнинг кўпмиллатли республикамизда давлат тили ўзбек тили бўлиб, бошқа тил вакилларига бу тилни ўргатиш ҳозирги кунда муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, юридик олий ўқув юртинининг рус гуруҳларида талабаларни юриспруденция материаллари асосида давлат тили ўзбек тилидан фойдаланишга ўргатиш, оғзаки ва ёзма нутқларини янада такомиллаштириш, уларнинг сиёсий-ижтимоий соҳада ҳамда юриспруденция доирасида турли матнлар туза олиш ва матнларни ислоҳ қилиш малакаларини шакллантириш, муайян нутқий вазиятларда юридик тилга хос грамматик билимларни бериш долзарб вазифалардан биридир.

Муаммоларнинг асосийси ўзбек тилига ўргатиш жараёнини тезлатишдан иборат. Бунинг учун эса ўзбек тилини иккинчи тил сифатида ўқитиш тамойилларини, мазмуни ва методикасини қайта ислоҳ қилиш керак. Русийзабон талабаларга ўзбек тилини ўргатиш ва ўқитишнинг ҳам осон, ҳам самарали усулларидан фойдаланган маъқул. Бунинг учун эса ҳар бир ўқитувчи педагог замон талаблари асосидаги билим савиясига, етук малака маҳоратига эга бўлмоғи лозим.

Тил ўрганиш мақсадлари ҳар хил бўлади. Баъзи бир ўрганувчига фақат қисқача вақт мулоқот қилиш учун тайёр ибораларни қўллаш ва тушуниш керак бўлса, баъзилар учун расмий алоқа учун керак бўлади, бошқасига касб юзасидан тил ўрганиш зарур. Тил ўрганишнинг қайси усули қўлланилишига қарамай, ҳар бир ўрганувчига шахсан алоҳида ёндашиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир ўрганувчи ўз иқтидори, қобилияти, ўз изланувчанлиги, ўз меҳнатсеварлиги билан фарқланиб туради. Малакали устоз ўрганувчининг шу каби хусусиятларини ўз вақтида аниқлаб, уларни тил ўргатишда ва вазифа беришда албатта эътиборга олиши керак. Айрим ўрганувчиларнинг эшитиш қобилияти яхши бўлиб, эшитган сўз ва ибораларини тўғри ва ўз ўрнида қўллай оладилар. Баъзи ўрганувчиларда кўриш қобилияти

ривожланган бўлиб, улар сўз ёки гапларнинг ёзилиш шаклини яхши эслаб қоладилар ва схема ёрдамида янги гаплар туза оладилар. Баъзилари эса аввал грамматикани ўрганиб, кейин гап ва иборалар туза оладилар. Грамматик қоидаларни яхши билиб олмасалар, матн таржимаси ёки гап тузиш улар учун анча қийинчилик туғдиради. Баъзи ўрганувчиларнинг ўзлари мустақил равишда китобдан ёки компьютер ёрдамида тил ўрганишга қобилиятлари етарли бўлиб, уларга ўқитувчи фақат йўналиш бериб туради. Бошқа ўрганувчилар эса ҳар бир сўзни, ҳар бир иборани грамматик қоидаларга таяниб ўрганади. Шунинг учун ўрганувчининг шахсий хусусияти ҳисобга олинган ҳолда машғулоти олиб бориш режасини тузиш мақсадга мувофиқ. Номиллий гуруҳларнинг русийзабон талабаларида бошқалар билан мулоқотга киришиш эҳтиёжини туғдириш керак. Чунки нутқ фаолияти юзага келиши учун биринчи навбатда бундай фаолиятга эҳтиёж бўлиши керак. Масалан, бирор бир иш билан шуғулланаётган бола атрофдагилардан маслаҳат олиш ёки маълум бир нарсани аниқлаш мақсадида нутқий фаолиятга киришади. Табиий нутқ шароитида нутқ фаолиятини юзага келтирувчи асосий омил ҳаётининг эҳтиёждир.

Ўзбек тили дарсларида русийзабон гуруҳ талабаларининг нутқ фаолиятини таъминлаш учун биринчи навбатда шундай эҳтиёжни юзага келтириш лозим. Аммо бизнинг кузатишларимиз шуни кўрсатмоқдаки, кўпчилик ўқитувчилар айнан шу омилга кам эътибор берадилар. Маълумки, бундай шароитда юзага келадиган талабанинг нутқ фаолияти унинг ички эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлмай ўқитувчи томонидан қўйилган топшириқ билан белгиланади, бундай топшириқ талабаларда икки хил эҳтиёж туғдириши мумкин: бири - ўқитувчи топширигини пухта бажариб, иккинчиси - топшириқни бир амаллаб бажариб, тезроқ хотиржам бўлиш. Бундай топшириқ жараёнида юзага келадиган вазият бевосита мулоқот жараёнига қаратилмаган бўлади.

Рус гуруҳларида ўзбек тили грамматикасидан, назарий билимлардан матнлар ва мисолларга қараб эмас, балки матнларни оғзаки ва ёзма тарзда ишлаш орқали ўзбек тилининг грамматикасини тушунтириб боришга эришиш керак. Чунки талабалар матнни осонроқ қабул қиладилар, матндаги мураккаб сўзларнинг маъносини аниқлаш орқали улар луғат билан ишлашни ўрганадилар. Луғат билан ишлаган талабанинг фикр доираси кенгайди, сўз бойлиги ортади, ўтилган мавзу ёки топшириқни бемалол таржима қила олади. Луғатдан фойдаланиш орқали талаба адабий тилга хос бўлган сўзларни оғзаки нутқдагина учрайдиган сўзлардан бемалол фарқлай олади. Матн билан ишлаш жараёнида матндаги мураккаб сўзларнинг луғатини тузиш талабага мустақил топшириқ сифатида берилиши керак. Мураккаб сўзларнинг луғати тузилгач, уларнинг маъноси тушунтириб берилиши, ўша сўзларнинг синонимларини топиш ҳам талабани мустақил ишлашга ундайди.

Тил ўрганиш жараёнида оғзаки нутқ асосий ўринни эгаллайди. Тил ўрганувчи талабанинг оғзаки нутқини ўстириш, яъни ўзаро муомала жараёнидаги нутқий алоқа замирида ўзбек тилида равон ва тушунарли, лўнда фикр бера олиш кўникмасини тарбиялаш ётади. Ҳар бир жараёнда бундай кўникмани ҳосил қилиш учун энг муҳим усул савол-жавоб усули бўлиши керак. Бу борада матнлар асосида тузилган ҳар хил савол-жавоблар, оғзаки машқлар талабаларнинг сўз бойлигини янада оширишга ёрдам беради.

Талабаларнинг оғзаки нутқини ўстириш билан боғлиқ бўлган муаммолардан яна бири - бу грамматик қоидаларни ўзлаштириш билан мулоқотга ўргатиш жараёнини тўғри ташкил қилишдир. Талаба тил хусусиятларини акс эттирувчи назарий материалларни онгли равишда пухта ўзлаштиради, у нутқ кўникма ва малакаларини шу билимларга суянган ҳолда ҳосил қиладди, аммо кўп ҳолларда грамматик қоидаларни яхши ўзлаштирган

талабалар мазкур қоидаларни жонли нутқда қўлай олмайдилар ёки қўллашда хатога йўл қўядилар. Чунки қўпинча дарс жараёнида грамматик қоидаларни ўзлаштириш, улар асосида керакли нутқ қўникмаларини ҳосил қилиниши жонли мулоқот билан боғланган ҳолда олиб борилмайди. Ана шу ишни ташкил этишнинг мақбул усулларида бири мулоқот усулидир. Бу усул чет тилларни ўқитишда ҳам кенг қўлланилади. Албатта, русийзабон талабаларга ўзбек тилини ўргатиш билан чет тилларни эгаллаш орасида катта фарқ бор. Аммо бу икки фанни боғлаб турувчи умумий жиҳатлар ҳам мавжудки, шулардан бири - мулоқот усулидан фойдаланишнинг самарадорлигидир. Дарс жараёнида талабаларни амалий нутқ фаолиятига йўллашнинг яна бир усули - бу ҳозирги ижтимоий ҳаётга оид бирор бир воқеа ёки долзарб мавзу ҳақида сўз очиб, талабаларни мунозарага жалб этишдир. Масалан, ойнаи жаҳон орқали намойиш этилган қизиқарли бирор бир кўрсатув, спортнинг теннис ёки футбол биринчилиги бўйича ўтказиладиган мусобақалар, матбуотда эълон қилинган қизиқарли баҳс, бирор воқеа - ҳодиса ҳақидаги хабар мунозарага асос бўла олади. Мунозара жараёнида суҳбат чоғида қўлланилган оригинал сўз, гап мазмунига талабалар эътиборини тортиш ва бирорта талабанинг шу мавзу ҳақидаги ўз фикрини асосли далиллар билан исботлаши, ўз сўзини мантиқан тўғри ва равон қилиб баён этишини кўрсатиш. Бундай талабанинг нутқига юқори баҳо бериш яхши натижа беради.

Демак, русийзабон гуруҳларда ўзбек тили фанини ўқитишнинг асосий мақсади - тўғри, равон сўзлаш, ўз фикрини оғзаки ва ёзма равишда ифодай олиш, мутахассисликка оид сўзларни билиш, уларнинг нутқ фаолиятида ишлата олишдир. Талаба йил давомида ўрганган лексик ва грамматик материаллар ҳажмидаги матннинг мазмунини сўзлай олиши, ўқитувчининг нутқини, топшириқ ва саволларини тушуниб бориши, ўзи ҳам атрофдаги кишиларга савол бера оладиган бўлиши керак.

Маълумки, олий ўқув юртларининг рус гуруҳларида олиб бориладиган ўзбек тили дарсларида талабаларнинг ихтисослик йўналишлари бўйича мутахассислик матнлари ўрганилади. Бундай матнлар билан ишлашдан мақсад, талабаларнинг нафақат ўзбек тилида сўзлашув нутқини, балки уларнинг ўз мутахассисликлари бўйича суҳбатлаша олиш кўникмаларини шакллантиришдан иборатдир. Зеро, бундай дарсларни ташкил қилишда бирданига бир неча дарс усулларида фойдаланишга тўғри келади. Масалан, матнни таржима қилиш, терминларни таҳлил қилиш, саволлар тузиш, суҳбат ва диалог ўтказиш ва бошқалар. Бундан ташқари, дарс давомида ихтисосликка йўналтирилган турли хил вазиятли ўйинлардан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу усуллардан дарс жараёнида комплекс тарзда фойдаланиш талабани мустақил фикрлашга ҳамда ўз фикрини нутқда тўғри ва яхши фойдалашга ўргатиб боради. Ихтисосликка оид матнларни дарс давомида ишлашда ўқитувчи қуйидаги талабларга эътибор қаратиши зарур:

- танланган мавзу қизиқарли, ҳаётий ва мутахассислиги йўналиши асосида бўлиши керак;
- матнлардаги терминлар диққат билан ўрганилиши лозим;
- саволлар изчиллик асосида тузилиши зарур;
- талабаларнинг жавобларини эътибор билан тинглаш;
- уларнинг эркин суҳбатлашишлари учун шароит яратиш;
- талабаларнинг барчасини дарсга жалб қилиш;
- талабалар фикрини изоҳлаш.

Жумладан, ихтисосликка оид матн билан ишлашда юридик терминларни ўзлаштираётганда талаба бевосита ўзи ўқиётган йўналишга доир матнлардан давлат тилини ўрганишда фойдаланади. Ўз мутахассислигига оид сўзларни, юридик терминларни, уларнинг маънодаошларини, феъл билан боғланган бирикмалардан қандай

фойдаланишни ўрганади, юридик соҳада кўп учрайдиган таянч сўзларни аниқлайди. Матнларни таржима қилиш, луғат тузиш русийзабон талабаларда оғзаки ва ёзма ихтисослик нутқини шакллантириш ва ривожлантиришни ҳам назарда тутаяди.

Юриспруденцияга оид матнлардан фойдаланганда талабалар юридик терминлар билан танишадилар, уларнинг ўзбек ва рус тилларидаги муқобилларини топишга ҳаракат қиладилар. Ҳозирги кунда бир қатор юридик терминлар она тилимизда ўз муқобилини топган. Бу ижобий ҳол, албатта. Масалан : *гражданский кодекс - фуқаролик кодекси, вещественное доказательство - ашёвий далил, мировой суд - муроса суди, ордалие – қийноқ усули, частное право – хусусий ҳуқуқ* ва бошқалар. Лекин баъзи юридик терминлар халқ оммасига ўзлашиб кетган ва умумистеъмолда фаол қўлланиб келмоқда. Шундай терминларни ўзбекчалаштириш шартмикан? Масалан, *транспорт, декларация, прокурор, адвокат, амнистия* ва бошқалар. Бундай сўзлар кенг халқ оммасига сингиб кетган бўлиб, улар таржимага муҳтож эмас.

Кўринадики, битта матн билан ишлаш жараёнида бир неча вазифалар бажарилади. Айнан шу вазифалар талабаларнинг оғзаки ва ёзма нутқларини ўстиришга ёрдам беради. Шундай қилиб, бу турдаги машғулотларнинг ўтказилиши талабаларнинг нафақат касбий нутқини ўстириш, балки уларнинг ижодкорлик, изланувчанлик ҳамда нутқий фаоллигини оширишда ҳам катта самара беради. Матн устида ишлаш жараёнида талаба ихтисосликка оид матнни тўғри ўқиш ва сўзлаб беришга, матндаги юридик терминларни ажратиш ва маъносини изоҳлашга, юридик терминларни маънодоши билан алмаштириш ва мустақил гап тузишга ўрганади.

Хулоса ўрнида шунини айтиш керакки, юриспруденцияда тилшунослик илми ҳам зарурдир, қолаверса, бўлажак ҳуқуқшунос кадрлар юридик илмлар билан бир қаторда филология сирларини ҳам мукаммал ўзлаштиришлари

мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Н.Жумаев. Истиқлол ва она тилимиз: тил, имло, нотиклик санъати, матн ва матншунослик. «Шарқ», 1998, 136 б.
2. С.Усмонов Юристнинг нутқ маданияти. Т., 2012
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси., Т., “Адолат”, 2010.
- 4.Введение новой педагогической технологии в процессе обучения. Материалы конференции тридцатые международные плехановские чтения. 2018/2/10 стр.54-55.
- 5.“Таълим жараёнида талабаларнинг оғзаки нутқини бойитиш масаласи”ТДЮУ “Ижодий яратувчанлик ва инновация” мавзусидаги талабалар илмий-амалий конференцияси. 2019йил, 53-56 бетлар.
- 6.Использование мультимедийных средств в процессе обучения. Образование - фундаментальный фактор успеха в будущем. 2019/4/15 стр.74-76

